

KREATIV TARBIYACHI QANDAY QANDAY PEDAGOGIK SIFATLARGA EGA BO'LISHI KERAK?

¹Yuldasheva D., ²Turopova G.

¹Dotsent, Fardu

²Fardu magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046610>

Kalit so'zlar: kreativ, individ, liderlik, tashabbuskorlik, pedagog- tarbiyachi, ilg'or, tarbiyalanuvchi, tizimli fikr almashish, tajriba, amaliy tajribalar, pedagogik muammolar, muammoli masalalar, zamonaviy ta'lim, kasbiy faoliyat.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotining zamonaviy rahbari kreativ bo'lishi talab etilmoqda. Xo'sh, kreativlik nimani anglatadi?

Kreativlik (lot., ing. "creative" - yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodgor) - individning yangi go'yalarini ishlab chiqarish, ijodkorlikning kompleksiga kiruvchi ijodiy qobilyatlar yig'indisidir. Kreativ tarbiyachining pedagogik faoliyat jarayonida, nutq jarayonida, taffakurida namoyon bo'ladi. Kreativlik tarbiyachining yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, zehni o'tkirligini anglatadi. Shuningdek, kreativlik ijodning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

Boshqa har qanday xususiyatlar tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatini sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi. MTT tarbiyachisining kreativlik xususiyatlarini hosil qilishda ularda o'quv tarbiya jarayonlarini olib borishda an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, turg'un qotib qolmaslik, o'ziga xoslik, liderlik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi. Binobarin, kreativlik xususiyatlarini o'zida hosil etgan pedagog kasbiy faoliyatini olib borishda ijodiy yondashish, yangi, zamonaviy, ilg'or, tarbiyalanuvchilarning ta'lim-tarbiya faoliyatini, shaxsiy sifatleri shakillantirishga xizmat qiladigan g'oyalarni ijod etishda faollik ko'rsatish, ilg'or pedagogik yutuq va amaliy tajribalarni mustaqil o'rganish, shu jumladan, hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar bo'isida doimiy, tizimli fikr almashish tajribasiga ega bo'lishiga ahamiyat qaratiladi. Odatda, tarbiyachilarning kreativlik qobilyatlariga ega bo'lishlari pedagogik muammolarni hal etishga intilish, bir necha loyihalarni amalga oshirish va o'zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta'minlanadi, rivojlantiradi hamda tizimli ravishda rivojlantirilib, takomillashtirilib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi MTT tarbiyachisining kreativlik qobilyatlarini kasbiy faoliyatini tashkil etishda izchil rivojlanib boriladi. Bunda pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirilishi yaxshi ahamiyatga ega. Tarbiyachi faoliyatini tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, dolzarb masalalarni tahlil qilish, shu jumladan, pedagogic xarakterdagi ijod namunalari hosil qilishda alohida e'tibor qaratishi zarur.

Zamonaviy ta'lim barcha turdagi ta'lim tashkilotlarida faoliyat jarayonini amalga oshirayotgan tarbiyachi, pedagoglarning ijodgor bo'lishlarini taqozo etmoqda. Ko'pgina pedagog-tarbiyachi o'zlarida kreativlik qobilyatini mavjud emas, deb hisoblaydilar. Buning sababibi 2 xil sabab bilan asoslash mumkin:

-birinchi aksariyat pedagog- rahbarlar ham aslida kreativlik tushunchasi qanday ma'noni anglatishini yetarlicha izohlay olmaydilar;

-ikkinchidan, kreativlik negizida bevosita qanday sifatlar aks etishidan bexabarlar.

Ayni o'rinda shuni alohida qayt etib, o'tish joizki, har bir shaxs tabiatan kreativlik qobilyatiga ega. Xo'sh, ular o'zlarida kreativlik qobilyatini qobilyati mavjudligini qanday namoyon eta olishlari mumkin. Bu o'rinda Patti Drappeau shunday maslahat beradi: Agarchi

o'zingizni kreativ emasman deb hisoblasangizda, hozirdanoq kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan darslarni tashkil eta boshlashingizni maslaxat beraman. Aslida, gap sizning ijodgor va kreativ bo'lganingiz yoki bo'lmaganingizda emas, balki mashg'ulotlarni kreativlik ruhida tashkil etishingiz va yangi g'oyalarni amalda sinashga intilishingizdir.

Patti Drapeu nuqtai nazariga ko'ra kreativ fikrlash, eng avvalo, muayyan masala to'g'risida har tomonlama fikrlash sanaladi.

Har tomonlama fikrlash MTT tarbiyachisining vazifalarini bajarishda ko'plab g'oyalarga tayanishini taqozo etadi. Bundan farqli ravishda bir tomonlama fikrlash esa birgina to'g'ri g'oyaga tayanishini anglatadi. Mushahada yuritishda masala yuzasidan kam va ko'p tomonlama fikrlashdan birini rad etib bo'lmaydi. Shuningdek, bir va bir necha tomonlama fikrlash kreativlikni shakllantirishda birdek ahamiyat kasb etadi. Ya'ni, vazifani topshiriqni bajarishda yechimning bir necha variantini qidiradi (har tomonlama fikrlash) keyin esa eng yaxshi tanlov natijani kafolatlovchi yagona to'g'ri yechimda to'xtaladi (bir tomonlama fikrlash). Etib o'tilgan fikrlarga to'xtalgan holda “kreativlik” tushunchasini quyidagicha sharhlash mumkin:

Pedagog- tarbiyachi o'zidan o'zi ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning yaratuvchanlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'rganib o'qibo'rganish, o'z ustida ishlash orqali rivojlantiriladi va bu sekinlik astalik bilan shakllantirilib boriladi.

O'zini o'zi ijodiy takomillashtirish, kreativ fikrlash tarbiyachining ijodiy faoliyatida o'zimg'oyatlarini to'laqonli namoyon qilinishi va rivojlantirishning ijodkor va kreativ bo'lishi yoki bo'lmasligi emas, balki, faoliyatni ijodkorlik va kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g'oyalarni ta'lim jarayonida sinab ko'rishga intilishi zarur. Tarbiyachilik faoliyatiga ko'ra quyidagi uchta yo'nalish bo'yicha harakatlanadi va ulardagi harakatlar pedagoglarning kreativligini anglatuvchi belgilar sanaladi:

- 1) Ijodiy fikrlash ko'nikmalarini namoyon etish.
- 2) Mashg'ulotlarni qiziqish bilan tashkil etishga rag'batlantiruvchi strategiyalardan foydalan olish.
- 3) Innovatsion yondashuv va pedagogic masalalarning yechimini topishga kreativ yondashish. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun ta'lim oluvchilik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda tizimli rivojlanib boradi. Bunda pedagoglarning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirilishi va ushbu faoliyatni samarali tashkil eta olishi katta ahamiyatga egadir. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shu jumladan pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qartish zarur

REFERENCES

1. Atabayeva N.B., SHaxsga yo'naltirilgan ta'limning bolada altruizmi shakllanishiga ta'siri. “Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovatsiya va istiqbollari” mavzusidagi *xalqaro ilmiy konferensiya*. –Toshkent, TDPU. 2018 yil 27 aprel. 130-bet.
2. Boboyorova G. Bolalarni maktabga tayyorlashda intyervaol usullardan foydalanish. *Maktabgacha ta'lim j.*, 2007. 6-son. -14 b.
3. Jo'rayeva B.D. Maktabgacha ta'limni modyernizatsiyalash muammolari va rivojlantirish istiqbollari. *Xalq ta'limi j.*, 2008. 5-son. -114-119 b.
4. Irisova S.R. Maktabgacha ta'limni rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyati. *Zamonaviy ta'lim / sovremennoye obrazovaniye 2016, 10. 70-bet.*

5. Turakulov E. Pedagogik texnologiyalar va mahorat. Ma’ruzalar to‘plami. – Samarqand, SamGASI, 2006. 144-bet.
6. YUldasheva S.M. Ta’lim texnologiyalari. O‘quv-uslubiy majmua. –T.: FarmI, 2016. 86-bet.
7. www.openlesson.ru.
8. w.w.w. ziyonet. Uz
9. w.w.w. edu.uz
10. w.w.w. tarbiyachi. uz